

Lectura hermeneutică a textului liric

Ana **PODLISNIC**

gr. did. II, Liceul Teoretic Pan Halippa,
Cubolta, Sângerei

Rezumat: În studiul integrat al limbii și literaturii române, hermeneutica literară reprezintă o coordonată esențială a demersului didactic. Alegerea unui instrumentar metodologic adecvat va asigura dezvoltarea personală a elevului-cititor. Interpretarea hermeneutică a unui text liric la prima lectură circumscrie o gândire critică bazată pe procesele hermeneutice fundamentale: înțelegere, receptare și interpretare (reconstrucția semnificațiilor, actul creativ).

Cuvinte-cheie: hermeneutică, literatură, instrumentar metodologic, competențe de comunicare, competențe lectorale, niveluri de analiză, act creativ.

Abstract: In the integrated study of Romanian Language and Literature literary hermeneutics is an essential coordinate of the didactic approach. The choice of an appropriate methodology will condition the personal development of the student as a reader. The hermeneutical interpretation of an unfamiliar lyrical text circumscribes a critical thinking approach based on fundamental hermeneutical processes: understanding, reception, and interpretation (reconstruction of meanings, creative act).

Keywords: hermeneutics, literature, methodology, communication competence, reading competence, levels of analysis, creative act.

Conceptul de *lectură* comportă două accepții semnificative: una restrânsă, prin care lectura se identifică cu acțiunea propriu-zisă de a citi, și alta extinsă – de receptare și înțelegere a unui mesaj scris într-un limbaj metaforic. Așadar, lectura presupune un sistem specific de abordare a textului, orientat pe mai multe niveluri de receptare. Actul intelectual prin care se decodifică textul reprezintă *hermeneutica*, a cărei funcție este de a descifra limbajul secret și emblematic al operei.

Hermeneutica literară contribuie la formarea capacităților de înțelegere, receptare și interpretare a textului, dezvoltând, totodată, individualitatea creatoare a elevului. Studiul hermeneutic al textului constituie o premisă pentru depășirea

sferei de lectură pasivă și iese dincolo de limitele literaturii, fiindcă demersul în cauză definește lectura „ca întâlnire dintre cititor și autor/operă, un dialog între două viziuni despre lume, între două tipuri de gândire, între două forme de experiență a realului” [5, pp. 147-150]. Este unul din principiile de bază ale educației lingvistice și literare, deoarece „prioritatea abordării hermeneutice interpretative a materialelor” contribuie la dezvoltarea capacității de a înțelege și a explica un fenomen lingvistic și literar, precum și la formarea viziunii elevului despre lume.

Prezentăm un model de interpretare hermeneutică în baza unui text literar la prima lectură (clasa a X-a, profil umanist).

Textul liric comportă un grad mai înalt de dificultate în decodificarea limbajului, de aceea profesorul va elabora un instrumentar metodologic specific și variat. Din perspectivă didactică, la ora de limba și literatura română se vor propune câteva strategii, care vor dezvolta competențele de comunicare și cele lectorale, valorificând și

potențialul creativ al elevului. În cadrul unui atelier de lectură și scriere s-a lucrat pe textul poetic *Întotdeauna* de Șt. A. Doinaș [2, p. 68].

Întotdeauna

*Ca luna prin umbroasele frunzare,
te-ai strecurat în viața mea, discret.
Ți-aud încă mișcarea, și regret
că-n loc să te cuprind, mi se năzare.
În iarba udă, pasul tău încet
stârnea din rouă ploi incendiare,
Iar zâmbetul, adulmecat de fiare,
picta cu aur frunzele-n făget.
Acum s-au stins și pasul, și ecoul.
Spre umbra-n care-și lasă mierla oul,
azi numai pașii nopții se retrag.
Dar tu-mi apari și-acum, ca-ntotdeauna,
în licărul mărunt în care luna
tivește zvonul frunzelor de fag.*

METODA PREDIȚIILOR

Metoda poate fi utilizată la etapa *Evocare*, înainte ca elevii să ia contact cu textul poetic. Cu ajutorul ei, se fac predicții asupra subiectului ce urmează a fi pus în discuție. În acest scop, se întocmește un tabel cu două rubrici. În prima rubrică se vor înscrie 3-4 idei predictive, în baza unor lexeme, sintagme din text, despre ceea ce își imaginează elevii că vor citi. În cea de-a doua rubrică, abia la etapa *Reflecție*, se vor trece informațiile descoperite în text, prezentate într-o succesiune logică. Această metodă dezvoltă inteligența verbal-lingvistică și imaginația educaților.

Predicția I. Scrie o idee concludentă în raport cu titlul poeziei.

Predicția II. Găsește o tangență între adverbul *întotdeauna* și comparația *ca luna*.

Predicția III. Dezvoltă ideea: *În iarba udă, pasul tău...*

Predicția IV. Stabilește un raport între adverbele *acum, întotdeauna* și pronumele personal *tu*.

Idei predictive	Idei reale
<i>Predicția 1.</i> Titlul poeziei mă duce cu gândul la o realitate ce durează în timp.	<i>Ideea 1.</i> Titlul poeziei exprimă ideea dăinuirii sentimentului de iubire.
<i>Predicția 2.</i> Între adverbul <i>întotdeauna</i> și comparația <i>ca luna</i> există o condiționare logică; luna <i>întotdeauna</i> veghează asupra nopții.	<i>Ideea 2.</i> Adverbul <i>întotdeauna</i> și comparația <i>ca luna</i> sunt elemente definitorii în determinarea mesajului textual.
<i>Predicția 3.</i> <i>În iarba udă, pasul tău</i> scutură mărgăritarele dimineții. Apare o incertitudine față de adjectivul pronominal posesiv <i>tău</i> . Al cui să fie ”pasul”?	<i>Ideea 3.</i> <i>În iarba udă, pasul tău încet/stârnea în rouă ploi incendiare</i> – se remarcă pasul iubitei, invizibil, precum al unei Fete Morgana.
<i>Predicția 4.</i> Adverbele <i>acum</i> și <i>întotdeauna</i> sunt niște catalizatori în stabilirea unor dimensiuni temporale. Pronumele <i>tu</i> mă determină să caut niște analogii cu ființa/fenomenul înlocuit de el. Să fie oare persoana iubită sau cineva din <i>lumea celor care nu cuvântă</i> ?	<i>Ideea 4.</i> Adverbele <i>acum</i> și <i>întotdeauna</i> sugerează două realități temporale (prezentul unui eu liric trist și solitar și permanența sentimentului de iubire, dincolo de aparent.

Această metodă poate fi aplicată și la etapa *Reflecție*, în scopul dezvoltării inteligențelor multiple:

- *Inteligența verbal-lingvistică* – de ex.: Descrie, oral, *umbra-n care-și lasă mierla oul*.
- *Inteligența matematică* – de ex.: Scrie un text în care să prezinți, în termeni matematici, traiectoria lunii până la atingerea cu razele ei a *licărului frunzelor de fag*.
- *Inteligența vizual-spațială* – de ex.: Proiectează, într-un desen conceptualizat, punctele spațiale din poezie.
- *Inteligența muzicală* – de ex.: Alcătuieste un text în care să descrii ”discursul” unei viori ce acompaniază starea de spirit a eului liric, folosind cuvintele *ecou* și *zvon*.
- *Inteligența corporal-chinestezică* – de ex.: Creează un text în care vei contura, din imaginație, mișcările ființei iubite, folosind ca elemente: *te-ai strecurat, pasul tău încet, Dar tu-mi apari și-acum*.

PRES

La etapa *Realizare a sensului*, prin aplicarea tehnicii *PRES*, îi ajutăm pe elevi să-și expună punctul de vedere, explorând, în același timp, capacitatea de argumentare. Relaționarea argumentului cu exemplul îi motivează să pătrundă în adâncul detaliului, criteriu esențial în comprehensiunea mesajului. Inițial, elevii revizuiesc informația inclusă în cadranele ce cuprind nivelurile tradiționale de analiză textuală (ritmico-sonor, lexico-semantic, morfo-sintactic și stilistic).

În scopul utilizării eficiente a timpului, se va lucra în grup, sarcinile fiind:

- P** – Exprimă-ți punctul de vedere.
- R** – Emite un raționament referitor la punctul de vedere expus.
- E** – Adu un exemplu pentru clarificarea punctului de vedere.
- S** – Prezintă-ți rezumativ punctul de vedere.

Gr. 1. Nivelul ritmico-sonor:

- *Ce observați la nivel de structură sonoră în prima strofă?*

- P** – Prima strofă a poeziei ne introduce în limbajul muzicii, datorită asonanței.
- R** – Conform naturii acestui procedeu, percepem o imagine auditivă, care ne ajută să înțelegem starea de spirit a eului liric.

E – Cuvintele *luna, umbroasele, frunzare*, datorită vocalei închise *u*, conturează cercul, ceea ce sugerează continuitate, perpetuarea sentimentului de dragoste, idee ce vine în corelație și cu titlul poeziei.

S – Considerăm că structura sonoră din prima strofă, și anume aliterația, ar fi un catalizator la descifrarea mesajului global al poeziei.

- *Ce observați la nivel de rimă în primele două strofe?*

- P** – În primele două strofe se observă o inversiune a rimelor îmbrățișate feminine și masculine.
- R** – Datorită acestui procedeu prozodic, percepem o alternanță melodică, fapt ce amplifică trecerea de la un ecou liric la altul.

Prima strofă	A doua strofă
a <i>frunzare</i>	b <i>încet</i>
b <i>discret</i>	a <i>incendiare</i>
b <i>regret</i>	a <i>fiare</i>
a <i>năzare</i>	b <i>făget</i>

S – Prin exemplele de mai sus, sesizăm o alternanță melodică inedită, cu prospețimi eufonice și rezonanțe

tulburătoare. Ele vin în raport cu starea de spirit a eului liric.

Gr. 2. Nivelul lexico-semantic: Semnificația apare în legătură cu sensul cuvântului, dar și al construcțiilor sintactice: motive/laitmotive; sinonime/antonime; expresii/locuțiuni; sufixe/prefixe/diminutive cu sens afectiv; cuvinte polisemantice etc.

- *Care sunt motivele-cheie ale poeziei?*

P – Observăm o simetrie a motivelor în structura celor două catrene și a celor două terțete, reluate în diverse forme.

R – Motivele conturează o traiectorie a timpului și a spațiului, în care eul liric re-trăiește oniric clipa mirifică a iubirii.

E – *Luna* este un motiv reluat la finalul poeziei: prima strofă – *Ca luna [...] te-ai strecurat*; ultima strofă – *[...] tu-mi apari [...] în licărul cu care luna/tivește zvonul [...]. Pasul* este un motiv ce evidențiază antinomia dintre real și imaginar, dintre esență și aparență.

S – Aceste motive, împletite măiestrit cu cele avute în subordine (iarba, ploaia, noaptea, frunza etc.), apar ca un ceremonial al limbajului poetic și reprezintă comuniunea celor două dimensiuni, cea cerească și telurică, definitorii pentru starea de spirit a eului liric.

Gr. 3. Nivelul morfo-sintactic: Vizează frecvența unor părți de vorbire, superlativul stilistic, dativul etic și posesiv, valorile stilistice ale timpurilor și modurilor verbale (prezentul etern, imperfectul – timp al duratei) etc.

- *Ce aspecte temporale proiectează verbele din poezie?*

P – Verbele din poezie conturează distinct două dimensiuni temporale: prezentul și trecutul.

R – Sesizăm o interferență a acestor coordonate temporale. Eul liric își aduce aminte de clipa în care se arată umbra himerică a iubitei.

E – Conotația stilistică este imprimată de verbele *stârnea* și *picta* la imperfect, ca timp al duratei. Ele propulsează un registru afectiv al amintirii. Verbele *apari* și *tivește* folosite la prezent sugerează un prezent etern, în care iubita calcă *în iarba udă, în licărul mărunț al lunii*.

S – În opinia noastră, ambele registre temporale conduc

la ideea perpetuării sentimentului de dragoste față de ființa iubită, ai cărei pași s-au pierdut în neant.

Gr. 4. Nivelul stilistic: Elevii vor comenta figurile de stil, imaginile poetice de tip vizual, auditiv, olfactiv, tactil, sinestezic, sistemul conotativ și expresivitatea artistică.

- *Găsiți în textul poetic o asociere între doi termeni contradictorii. Specificați figura de stil și comentați-o.*

P – Am remarcat în strofa a doua o expresie poetică neobișnuită, *ploi incendiare* – figura de stil este oximoronul.

R – Această figură de stil, prin alăturarea celor doi termeni contradictorii, creează o imagine revelatorie.

E – Oximoronul *ploi incendiare* conturează, din amintiri, imaginea estompată a ființei iubite.

S – Așadar, oximoronul *ploi incendiare* este un rod al fanteziei eului, din care desprindem imaginea unei ploii de lumină, izvorâtă din roua de pe iarba atinsă de *pasul încet* al ființei dragi.

IDEEA MIGRATOARE

Tehnica presupune un exercițiu creativ, prin care se valorifică resursele limbii. Deci elevul trece de la ipostaza de cititor la cea de creator. Regulile de respectat sunt următoarele:

1. Elevii selectează din text 4-5 termeni – de obicei, dintre cei de bază: *frunzarele, luna, mișcarea, ecoul și pașii*.
2. Se caută un predicat pentru ultimul cuvânt din acest șir: *Pașii se aud*.
3. Se deduce ideea: *Aici e vorba despre immortalizarea imaginii ființei dragi*.
4. Se alcătuesc propoziții dezvoltate, căutându-se noi predicate pentru celelalte cuvinte. Fiecare propoziție trebuie să păstreze ideea de nemurire: *Frunzarele, în freamățul lor, mai păstrează taina ascunsă în urmele celei dispărute. Luna leagănă pe razele-i argintii visele îndrăgostitului. Mișcarea iubitei răsare ca o efigie în imaginația eului contemplativ. Ecoul iubirii spintecă nemărginirea, picurând stropi de dor. Pașii iubitei coboară din eternitate peste iarba înrouată de cântecul amintirilor*.
5. Aceste propoziții sunt aranjate de către elev fie într-o anumită ordine, fie la voia întâmplării.
6. Elevul alcătuieste ultimul enunț, în prelungirea ideii migratoare – de regulă, o concluzie a întregului text: *Acum au dispărut și glasul, și privirea, dar le culeg din stele, din iarbă și din șoapte*.
7. Se intitulează textul.
8. Se compară cu textul original.
9. Se formulează concluzii pe marginea operei studiate, în raport cu textul redactat de elevi.

Pentru elevii cu veleități poetice, se propune scrierea

unei strofe de sonet, utilizând cuvintele-cheie din poezia *Întotdeauna* și păstrând concluzia.

PICTURA VERBALĂ

Această tehnică se aplică în special în cazul unor texte ce conțin elemente descriptive, pe care elevii le vor transpune pe pânze imaginare. Se vor utiliza, în creionarea desenelor verbale, noțiuni din domeniul picturii: contururi, tonalități calde/reci, armonii cromatice, contrast cromatic, paletă de culori, prim-plan, plan secund etc.

Elevii vor lucra în 4 grupuri, fiecare fiind responsabil de un aspect: tonalități contrastante (gr. 1); tehnica detaliului pictural (gr. 2); armonii cromatice (gr. 3); paleta de culori ale stărilor (gr. 4). Fiecare grup își va intitula tabloul în funcție de sarcina primită.

Ex. I: Pânza contrastelor: În prim-plan apare culoarea caldă a lunii, contrastând cu imaginea unui crepuscul. Lumina selenară reliefează, în tonalități mai sumbre, *frunzarele umbroase* ale făgetului, în care se zărește, în plan secund, mică și tupilată, *mierla ce-și lasă oul*.

Ex. II: Pânza detaliului: Schițate în culori mai puțin nuanțate, dar deopotrivă de luminoase, detaliile apar în plan secund. Este pictată iarba înrouată ce împrăștie *ploile incendiare*, apoi, abia vizibil, se proiectează, undeva în umbră, *zâmbetul adulmecat de fiare*.

Ex. III: Pânza armoniilor cromatice: Reprezintă un joc al luminii și al umbrelor. Liniile luminoase apar în prim-plan, iar umbrele se preling peste lumini: *lumina lunii// umbroasele frunzare, zâmbetul picta cu aur frunzarele-n făget// s-au stins și pasul și ecoul, spre umbră*. Elementele naturii armonizează perfect cu stările de spirit ale eului.

Ex. IV: Paleta de culori și stări: Este un tablou „în stil Picasso” și reflectă o realitate subiectivă. Fiecărei culori îi corespunde o ipostază a eului liric.

Eul contemplativ	→	Ca luna te-ai strecurat...
Eul melancolic	→	regret; acum s-a stins
Eul obsesiv	→	mi se năzare
Eul optimist	→	Dar tu-mi apari și acum

La etapa *Reflecție*, pentru realizarea unui feedback al ideilor, sentimentelor, convingerilor în raport cu textul studiat, poate fi aplicată tehnica *Cvintetul*, care îl va apropia pe elev de ”arta” scrierii unui text modernist/postmodernist. Tehnica constă în alcătuirea unei poezii din cinci versuri, în care toate cuvintele se vor scrie cu literă mică. Elevul va respecta următorii pași: versul I – un singur cuvânt-cheie din text, de regulă un substantiv; versul II – 2 adjective ce vor determina substantivul; versul III – 3 cuvinte (verbe la gerunziu); versul IV – o propoziție din 4 cuvinte prin

care va exprima ce simte pentru acest lucru; versul V – un singur cuvânt cu rol de constatare, concluzie, cu sens metaforic. Activitatea se organizează frontal, apoi în grup și, în momentul în care elevii și-au format anumite abilități, pot crea individual. De exemplu:

<i>pasul</i>	<i>luna</i>
ușor, nevăzut	tainică, sfântă
coborând, rătăcind,	luminând, contemplând,
căutând	tremurând
pasul coboară din vis	pe vise brodează văpăi
adiere	crăiasă
<i>zâmbetul</i>	
diafan, iluzoriu	
înflorind, strălucind, apunând	
se așterne pe frunze	
himeră	

În concluzie: Opțiunea pentru abordarea hermeneutică a textului literar, prin aplicarea unei metodologii eficiente, va dezvolta competențele de comunicare și lectorale ale elevului, valorificând potențialul său creativ, condiție *sine qua non* în dezvoltarea armonioasă a

personalității. În consecință, acesta va deveni nu doar „un consumator de idei”, ci și un producător al unor judecăți de valoare, nelipsite de sclipirea originalității.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Botezatu E. Teoria și metodică compunerii. Chișinău: Lumina, 1998.
2. Doinaș Ș. A. Voluptatea limitelor. Poeme. Chișinău: Litera, 1997.
3. Limba și literatura română. Curriculum pentru clasele a X-a – a XII-a. Chișinău: Știința, 2010.
4. Limba și literatura română. Curriculum pentru învățământul gimnazial (clasele a V-a – a IX-a). Chișinău: Lyceum, 2010.
5. Pamfil A. Didactica literaturii. București: Art, 2016.
6. Papadima L. Limba și literatura română: hermeneutică literară. București: Ministerul Educației și Cercetării, 2006.
7. Parfene C. Metodica studierii limbii și literaturii române în școală. Iași: Polirom, 1999.
8. Șchiopu C. Interpretarea textului literar: tehnici de creativitate. În: Limba Română, nr. 11-12, 2011.